

a penado Pavão

opinião como direito

“NÃO DEIXE O SAMBA MORRER”. NEM A CONSTITUIÇÃO!

outubro 15, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas

Ano 13 – vol. 10 – n. 95/2025

Há quem diga que o Brasil é o país do samba — e talvez seja mesmo. Mas há um tipo de samba que desafina quando o surdo marca o compasso da conveniência e o pandeiro bate fora do ritmo da consciência. Quando o “Meu Ébano” se transforma em símbolo de poder e não de arte, “Gostoso Veneno” é ver o talento se curvar diante do autoritarismo, e “Faz Uma Loucura por Mim” vira o hino dos que, em nome da paixão política, abandonam a ética pública.

De repente, “A Voz do Samba” que ecoava contra a injustiça soa como “A Loba” domesticada, aplaudindo aquele que fez da Constituição “Um Poema Mudo”. O mesmo que transformou direitos fundamentais em “Fruto e Raiz” arrancados ao sabor da conveniência. E a artista — aquela que o povo batizou com a cor mais intensa da paleta tropical, a marrom, mistura viva de terra e sangue — parece preferir agora o silêncio confortável de “Depois do Prazer”, como se o aplauso fosse bálsamo para o esquecimento.

Ironias à parte, a história insiste em repetir o refrão: quem antes cantava “Pra Que Chorar”, hoje ajuda a chorar a República. O palco onde ecoava “Da Cor do Brasil” virou cenário de “Profissão: Cantora” em tom de propaganda. O microfone que já defendeu “Nosso Nome: Resistência” agora entoa versos de submissão. O que era “Sufoco” da alma popular virou “Entidade” dos poderosos; e aquele grito de “Você Me Vira a Cabeça” parece ter sido tomado ao pé da letra por quem se deixou encantar pelo canto do poder.

Mas o povo — esse sim — ainda acredita que “Não Deixe o Samba Morrer” vale também para a democracia. Que o mesmo gesto de cantar “Pulsa, Coração” sirva para lembrar que uma Constituição também pulsa, e que violá-la é como rasgar a partitura da liberdade.

Quando a marrom das marroms, outrora senhora dos palcos e do verbo indignado, empresta sua voz ao coro da conveniência, o país parece escutar um estranho “Desafio” ético: entre o compasso da música e o compasso moral, qual desafinará primeiro?

E assim fica o povo, entre o “Meu Vício é Você” e o “A Flor e o Espinho” da política, tentando ainda “Voltar” à cadência do respeito. Porque há quem creia que o samba é só ritmo; mas há quem saiba que ele é também consciência, história e alma.

No fim, resta a pergunta que ecoa como refrão final:

Se até a Rainha de Tons Quentes se rende ao poder, quem ainda dançará “O Surdo” da consciência?

E quando a história cobrar o bis, o que se ouvirá? O eco distante de “A Paixão tem Memória” — ou o silêncio de quem trocou o samba pela conveniência?

Entre o samba e a Constituição há um compasso moral que não admite desafino. A marrom — símbolo da cor viva da resistência — bem sabe que um povo sem memória é como um tamborim sem pele: faz barulho, mas perdeu a alma.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

A UM PASSO
dezembro 7, 2021
Em "Jurídico"

O BLOCO DO CALA A BOCA
fevereiro 13, 2021
Em "Jurídico"

A DESCONSTITUIÇÃO DO BRASIL
maio 15, 2023
Em "Jurídico"

com a tag [literatura](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A CRIANÇA QUE EXISTE EM MIM

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

“NÃO DEIXE O SAMBA MORRER”. NEM A CONSTITUIÇÃO!

A CRIANÇA QUE EXISTE EM MIM

O DESAMOR EM CONTOS

O PERDÃO E A CORAGEM

DEUS, ESSE ESTRANHO: UM CONVITE À FÉ VIVIDA

EDIÇÕES

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR** Maria em **A FACULDADE DE DIREITO** **A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...** CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...** **LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**